

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

**2026-YIL / IYUN/6-SON,
V-QISM**

INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

*Elektron nashr. 2026-yil, iyun.
V-qism*

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqov *Salimov Oqil Umrzoqov*, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoiraz Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'o'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyevich, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhriddinov Zafarjon Fakhriddin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy
jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va
taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi
Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar
vazirligi huzuridagi Oliy
attestatsiya komissiyasi
rayosatining
2023-yil 1-apreldagi
336/3-sonli qarori bilan
ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

KORPORATIV BOSHQARUVDA ESG TAMOIYLLARINI JORIY ETISHNING IQTISODIY TAHLILI.....	12
I. R. Berdikulova	
TEKSTIL SANOATIDA SUV ISTE'MOLI VA QAYTA ISHLASH ULUSHI O'RTASIDAGI BOG'LIQLIK: 20 DAVLAT MISOLIDA KORRELYATSIIYA VA K-MEANS KLASTER TAHLILI.....	16
Zayniyev Diyorbek Zokir o'g'li	
Turobova Hulkar Rustamovna	
O'ZBEKISTONDA BIZNES BIRLASHUVLARINI HISOBGA OLISHNI MHXS (IFRS) 3 ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH.....	24
Davletov Ikrom Raximberganovich	
VINOCHILIK SANOATI KORXONALARIDA TOVAR-MODDIY ZAXIRALAR AUDITINI TASHKIL QILISH VA O'TKAZISH TARTIBI.....	33
Jo'rayev Dilshod Xudoyqulovich	
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ	38
Абдуллаева М.Б.	
AGROSANOAT MAJMUASIDA INTEGRATSION TUZILMALARNING ISTIQBOLLI SHAKLLARINING NAZARIY ASOSLARI.....	44
Murodov Sherzodbek Murod o'g'li	
RESPUBLIKADA YASHIL IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHNING BOZOR MEXANIZMI.....	51
Kalandarova Elnura Muzaffar qizi	
TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN MAHALLALARDA KAMBAG'ALLIKNI QISQARTIRISHGA KO'MAKLASHISH.....	55
Niyozov Zuxur Davronovich	
Yarlaqabov Faxriddin Baxodir o'g'li	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОТЧЕТА О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ КОМПАНИИ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ МСФО	58
Худойкулова Дилора Дилмуродовна	
SANOAT KORXONALARINING INVESTITSIYALARI TARKIBI VA ULARDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINING IQTISODIY TAHLILI.....	64
Karimova Saodatxon Ulug'bek qizi	
XALQARO MOLIVAVIY HISOBOT STANDARTLARIGA MUVOFIQ JORIY AKTIVLARNI HISOBGA OLISHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	71
Mavlyanova Dilobar Maxkamovna	
DAVLAT TOMONIDAN TURIZM SOHASINI MOLIVAVIY QO'LLAB-QUVVATLASH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH	77
Karimova Dilafruz Sadridin qizi	
МЕТОДЫ АНАЛИЗА ЦИФРОВИЗАЦИИ В РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ.....	82
Ахмедова(Жабборова) Нилуфар Икболжон кизи	
AHOLI ZICH JOYLASHGAN HUDUDLARDA KICHIK BIZNESNI RIVOJLANTIRISHNING IJTIMOY-IQTISODIY OMILLARI VA XORIJIY TAJRIBA TAHLILI	89
Bo'stonova Nilufar Abdusmatovna	
Nematjonova Risolatxon Dilshodbek qizi	
JANUBIY KOREYA TAJRIBASIDA CHIQINDILARNI BOSHQARISHDA EPR TIZIMI VA RAQAMLI YECHIMLARINING O'RNI	94
Otarbayev Zamir Zairovich	

SANOAT SALOHİYATI SAMARADORLIGINI INVESTISIYALAR ASOSIDA OSHIRISHNING MINTAQAVIY XUSUSIYATLARI	100
Urazaliyev Bekzod Sultanbayevich	
ЦИФРОВЫЕ НАВЫКИ КАК ФАКТОР КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ЖЕНСКИХ КАДРОВ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ УЗБЕКИСТАНА.....	107
Дониёрова Зухрабону Алишер кизи	
TURIZM SUG'URTASI VA UNI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI.....	113
Хо'jamov Akbar Bahriddinovich	
KELAJAKDAGI GLOBAL VA MINTAQAVIY IQLIM O'ZGARISHI HAMDA YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISH ZARURIYATI.....	118
Djumayev Askar Xaydarovich	
SAMARQAND VILOYATI UMUMIY OVQATLANISH KORXONALARIDA RESURSLARNI BOSHQARISH SAMARADORLIGI.....	123
Erdonov Muhammadamin Erdon o'g'li	
Qahhorova Nargiza Qahramonovna	
Rafiqjonov Damir Raxim o'g'li	
Jamilov Firdavs Otabek o'g'li	
ПУТИ РАСШИРЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УПРАВЛЕНИИ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ	129
Норкулов Хабибулло	
Абдурасулова Шахзода	
Бахриддинов Дилшодбек	
NATIV BRENDING VOSITASI SIFATIDA UGC VA EGC: GLOBAL TENDENSIYALAR VA O'ZBEKISTON BOZORIGA MOSLASHUV	135
Yuldasheva Mahliyo Baxtiyor qizi	
SOLIQ TO'LOVCHILARGA XIZMAT KO'RSATISHDA RAQAMLASHTIRISH ORQALI SOLIQ MA'MURCHILIGINING SAMARADORLIK KO'RSATKICHLARI TAHLILI	138
Shamsiyev O'ktam Sayfitdinovich	
НАУЧНЫЕ ПОДХОДЫ И ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЦИФРОВОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРИ УПРАВЛЕНИИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ	147
Джуманов А.А.	
BANK SEKTORIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA XARAJAT SAMARADORLIGI: XALQARO TAJRIBA ASOSIDA EKONOMETRIK VAHOLASH.....	157
Masharipova Durdona Ulug'bekovna	
РАЗВИТИЕ ИНСТРУМЕНТОВ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ.....	164
Джуманов А.А.	
DAVLAT XARIDLARIDA SUN'IY INTELLEKTGA ASOSLANGAN NARXLAR MODULINI JORIY ETISH: KORRUPSIYAGA QARSHI KOMPLAYENS, HISOBDORLIK VA RAQOBATNI KUCHAYTIRISH YO'NALISHLARI.....	174
Rahmanov Furqat Temirovich	
АНАЛИЗ НА ОСНОВЕ МОДЕЛИ АЛЬТМАНА ПРИ ОЦЕНКЕ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН	179
Ибрагимов Гайратжон Артикович	
TIJORAT BANKLARIDA RISKLARNI BOSHQARISHNINZ ZAMONAVIY MODELLARI VA KOMPLAYENSNAZORAT TIZIMINI RIVOJLANTIRISH	186
Fayziyev Sherzod Djunaydilloyevich	
SUN'IY INTELLEKTNING MEHNAT UNUMDORLIGI VA MOBILLIGIGA TA'SIRI.....	192
Shakarov Zafar Gafforovich	

URGUT ERKIN IQTISODIY ZONASIDA SANOAT TARMOQLARINI KLASTERLASH SAMARADORLIGINING TAHLILI	198
Boboqulov Sanjar Baxronkulovich	
Qurbonov Tolmasjon Namoz o'g'li	
Uzoqov Rafiq O'lmas o'g'li	
INFRATUZILMA INVESTITSİYALARINING AHOLI FAROVONLIGIGA TA'SIRINI BAHOLASHNING NAZARIY-USLUBIY ASOSLARI VA HUDUDIY XUSUSIYATLARI	204
Jiyanov Laziz Najimovich	
«ЗЕЛЁНОЕ» ВОДОСНАБЖЕНИЕ В ЗАСУШЛИВЫХ РЕГИОНАХ: МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ	210
Курбанова Дилфуза Махсудовна	
TALABALARNING KASBIY KOMPETENSIYASINI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIKPSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI	217
Karimova Feruza Xamidullayevna	
PAXTACHILIKDA ZAMONAVIY AGROTEKNOLOGIYALARNI JORIY ETISH VA EKOLOGIK MUVOZANAT TA'MINLASHNING IQTISODIY MEXANIZMI.....	221
Ishniyazov Zoxid Normamatovich	
FUQAROLAR MUROJAATLARI MA'LUMOTLARI ASOSIDA HUDUDLARNING IJTIMOIIYIQTISODIY RIVOJLANISH DARAJASINI BAHOLASHNING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI	226
Inomov Daniyar Valijonovich	
O'ZBEKISTON TIJORAT BANKLARIDA QIMMATLI QOG'OZLAR BILAN OPERATSIYALARNI TAKOMILLASHTIRISH: HOLAT TAHLILI VA TAVSIYALAR.....	232
Niyozov Zuhur Davronovich	
Xolmurotov Sardor	
Haydaraliyev Avaz	
YAQIN SHARQDA TURIZM EKSPORTI STRATEGIYALARI VA ULARNI O'ZBEKISTONDA QO'LLASH IMKONIYATLARI: BAA VA SAUDIYA ARABISTONI TAJRIBASI ASOSIDA QIYOSIY TAHLIL	238
Tolibova Aziza To'lqin qizi	
BANKLARDA IJARA MUOMALALARINI TARTIBGA SOLUVCHI ME'YORIY - HUQUQIY ASOSLAR VA XALQARO STANDARTLAR.....	243
Sativaldiyeva Gulchexra Xudayberdiyevna	
QURILISH MATERIALLARI KORXONALARIDA STRATEGIK RISK-MENEJMENT TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH	247
Masharipova Sevara	
TO'QIMACHILIK KORXONALARIDA TASHQI IQTISODIY FAOLIYATNING SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI	251
Ergashev Jamshid Jamoliddinovich	
Muhammadjonova Iroda Bahodir qizi	
BALIQCILIK TARMOG'INI INTENSIV RIVOJLANTIRISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI VA ILMIY-NAZARIY ASOSLARI	256
Iskandar Yunusov	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA BARQAROR QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI: AGROEKOLOGIK VA IJTIMOIIY-IQTISODIY YONDASHUVLAR INTEGRATSIYASI	262
Mirzanov Berdak Joldasbeviç	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING IPOTEKA KREDITLASH JARAYONINI OPTIMALLASHTIRISH MEXANIZMLARIGA TA'SIRI	268
A'zamxo'jayeva Nihol	
CHORVACHILIK MAHSULOTLARI STATISTIK KO'RSATKICHLAR TIZIMI: METODOLOGIYA VA TAKOMILLASHTIRISH	273
Aysachev Abdulfotix Abdulfaizovich	

O'ZBEKISTONDA XIZMATLAR EKSPORTINI RIVOJLANTIRISHNING TASHKILY-IQTISODIY MEKANIZMLARI.....	278
Ruziyeva Nigina Baxtiyorovna	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA O'ZBEKISTONDA TA'LIM TIZIMIDA OLIB BORILGAN ISLOHOTLAR (MAKTABGACHA TA'LIM TIZIMI MISOLIDA)	284
G.A. Norbo'tayeva	
YASHIL MARKETING VA ESG INTEGRATSIYASI: STATISTIK TAHLIL VA BARQAROR RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI	288
Charos G'ayratova	
РАЗВИТИЕ ЦИФРОВЫХ СИСТЕМ И ОБЗОР ИНСТРУМЕНТОВ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ.....	294
Джуманов, А.А.	
RIVOJLANGAN MAMLAKATLARDA INVESTITSİYALARNI JALB QILISH — IQTISODIY TARAQQIYOTNING MUHIM OMILI.....	303
Bayitova Rohatoy Bahrom qizi	
QISHLOQ XO'JALIGI MAHSULOTLARI ISHLAB CHIQRUVCHILARNI SUG'URTA MEKANIZMLARI ORQALI MOLIYALASH MASALALARI	307
Xakimov Zafar Ibragimovich	
SOLIQ MA'MURCHILIGI ORQALI TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINING BARQAROR FAOLIYAT YURITISHINI TA'MINLASH MUAMMOLARI.....	314
Ahrorqulov Jonibek Otabek o'g'li	
FOOD PRICE VOLATILITY AND ITS EFFECTS ON LOW-INCOME HOUSEHOLDS	320
Rakhmatova Mukhlisa Dilshod qizi	
SUN'IY INTELLEKTNING O'ZBEKISTON SOLIQ TIZIMI SAMARADORLIGINI OSHIRISHDAGI AHAMIYATI.....	327
Hamidova Shahzoda Odiljanovna	
MHS VA XUSUSIY SEKTOR KREDITLARI: MAMLAKATLARARO EMPIRIK TAHLIL.....	331
Davronbek Matyakubovich Matkarimov	
INNOVATSION IQTISODIYOT SHAROITIDA OLIY TA'LIM XIZMATLARINI TASHKIL ETISHNING ZARURATI.....	336
Xasanova Yulduz Kayumovna	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA ALOQA KORXONALARINING RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH YO'LLARI	340
Saidqosimova Umida Ibragimovna	
PROSPECTS FOR DEVELOPING BROKERAGE AND UNDERWRITING ACTIVITIES OF COMMERCIAL BANKS IN UZBEKISTAN.....	345
Niyozov Zukhur	
Barnoyev Mirfayoz	
Yadgarov Avaz	
ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN HIGHER EDUCATION: A GLOBAL REVIEW OF AI-POWERED TEACHING AND LEARNING	349
Begzod Nishanov	
BULUTLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA ELEKTRON TA'LIM RESURSLARINI BOSHQARISH MEKANIZMLARI.....	356
Raxim Matniyazov	
Umar Asrayev	
ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ.....	367
Зугурова Зилола Дамировна	

FOREIGN COUNTRIES' EXPERIENCE IN ORGANIZING AND MANAGING SMALL INDUSTRIAL ZONES	371
Shodmonkulov Kamoliddin Murodillayevich	
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ КАК ФИНАНСОВЫЙ РЕСУРС УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ И ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	375
Гимранова О. Б.	
О'ZBEKISTON HUDUDLARIDA KAMBAG'ALLIK DARAJASI TAHLILI (2010–2025-yillar)	383
Hojiyev Tal'at Toshpo'latovich	
MINTAQADA TABIIY KAPITALNI JAMG'ARISH SAMARADORLIGINI INTEGRAL INDEKS ASOSIDA BAHOLASH VA HUDUDLARNI TABAQALASHTIRISH (XORAZM VILOYATI MISOLIDA)	388
Raximov Faxriddin Shavkatovich	
QO'SHILGAN QIYMAT SOLIG'INI UNDIRISH SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA SOLIQ TO'LOVCHILAR XULQ-ATVORINI MODELASHTIRISH: INSTITUTSIONAL VA BIXEVIORISTIK YONDASHUVLARNING INTEGRATSIYASI	393
Urazmatov Jonibek Musurmanovich	
О'ZBEKISTON BANK SEKTORIDA RAQAMLI XIZMATLAR BOZORI: JORIY HOLAT, TENDENSIYALAR VA XALQARO TAJRIBA	398
Eshqobulova Charos O'roq qizi	
KORXONALAR EKSPORT FAOLIYATINI BOSHQARISHDA INNOVATSION MOLIYAVIY INSTRUMENTLARDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH	403
To'rayeva Yulduz Shamsiddin qizi	
XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARIDA IQTISODIY RESURLARDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGI BO'YICHA XORIJIY TAJRIBALAR	410
Islomov Shuhrat Marufjonovich	
Eshquvvatova Nodira Abdullayevna	
METHODOLOGICAL APPROACHES TO ENHANCING PROFESSIONAL COMMUNICATION SKILLS OF FUTURE TEACHERS IN A DIGITAL LEARNING ENVIRONMENT	416
Dilnoza Jorayevna Kuvatova	
MINTAQAVIY TURIZM RESURLARINING TASNIFI VA ULARDAN SAMARALI FOYDALANISH YO'NALISHLARI (SAMARQAND, BUXORO VA XORAZM VILOYATLARI MISOLIDA)	420
Sharipov Shahriyor Shamsiddin o'g'li	
О'ZBEK VA INGLIZ TILSHUNOSLIKLARIDAGI SUBYEKT VA PREDIKAT PARADIGMASI, ULARNING UMUMIY VA XUSUSIY JIHLTLARI	423
Azamova Gulruh Akbar qizi	
BUXORODA TURISTLAR XAVFSIZLIGI: TURISTLARNING XAVFSIZLIK HISSI VA MUAMMOLAR TAHLILI	428
Kurbanova Mohinur Xabib qizi	
Davronova Durdona Akobirovna	
BUXORO VILOYATIDA EKOLOGIK VA MADANIY TURIZMNI INTEGRATSIYALASHGAN YO'NALISHLARINI RIVOJLANTIRISH: BARQAROR RIVOJLANISH METODLARI VA ISTIQBOLLARI	436
Xayrullayeva Nilufarbegim Nematullo qizi	
РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В ПРИВЛЕЧЕНИИ ИСТОЧНИКОВ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ	445
Хашимова Н. А.	
QASHQADARYO VILOYATI AHOLISINI IJTIMOY HIMOYA QILISH TIZIMINING STATISTIK TAHLILI	454
M.Sh. Raximova	

O'ZBEKISTON SHAROITIDA ISLOMIY MOLIYALASHTIRISH XIZMATLARI
RIVOJLANISHI HAMDA QONUNIY QO'LLAB-QUVVATLANISHI..... 458

Raimbayev Azim Sultonovich
Bolbekova Iroda Quvandiқ qizi

O'ZBEKISTON SHAROITIDA ISLOMIY MOLIYALASHTIRISH XIZMATLARI RIVOJLANISHI HAMDA QONUNIY QO'LLAB-QUVVATLANISHI

Raimbayev Azim Sultonovich

Bank moliya akademiyasi

“Investitsiya va kapital bozorlari” kafedrası o‘qıtuvchısı, i.f.d., dotsent

Bolbekova Iroda Quvandiq qizi

O‘zbekiston Respublikasi Bank moliya akademiyasi

1-kurs tayanch doktranti

Email: bolbekovairoda.25.28@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada O‘zbekiston Respublikasida islomiy moliyalashtirish xizmatlarining shakllanish va rivojlanish jarayoni, ularni tartibga soluvchi huquqiy-me‘yoriy bazaning evolyutsiyasi, shuningdek, 2025–2026-yillardagi statistik ko‘rsatkichlar asosida bozorning amaldagi holati tahlil qilingan. Tadqiqot davomida mahsulot turlari, tashkilotlar, mijozlar toifalari va hududlar kesimidagi tarkibiy o‘zgarishlar jadval va diagrammalar yordamida ochib berilgan, shuningdek, bozor kontsentratsiyasi Herfindahl–Hirschman indeksi orqali baholangan. Alohida e‘tibor 2026-yil 27-martda imzolangan va 2026-yil 28-iyundan kuchga kiruvchi “Islomiy bank faoliyatini joriy etish to‘g‘risida”gi Qonunning institutsional va amaliy ahamiyatiga qaratilgan.

Kalit so‘zlar: islomiy moliyalashtirish, islomiy banking, murobaha, muzoraba, mushoraka, islomiy ijara, mikromoliya tashkilotlari, huquqiy baza, Markaziy bank, moliyaviy inklyuziya, bozor kontsentratsiyasi.

Аннотация: В статье анализируется процесс формирования и развития услуг исламского финансирования в Республике Узбекистан, эволюция нормативно-правовой базы, регулирующей данную сферу, а также текущее состояние рынка на основе статистических показателей 2025-2026 годов. С помощью таблиц и диаграмм раскрыты структурные изменения в разрезе видов продуктов, организаций, категорий клиентов и регионов, а также проведена оценка концентрации рынка с использованием индекса Херфиндаля-Хиршмана. Особое внимание уделено институциональному и практическому значению Закона “О внедрении исламской банковской деятельности”, подписанного 27 марта 2026 года и вступающего в силу с 28 июня 2026 года.

Ключевые слова: исламское финансирование, исламский банкинг, мурабаха, мудараба, мушарака, исламский лизинг (иджара), микрофинансовые организации, правовая база, Центральный банк, финансовая инклюзия, концентрация рынка.

Abstract: This article examines the formation and development of Islamic financing services in the Republic of Uzbekistan, the evolution of the regulatory and legal framework governing this sphere, and the current state of the market based on statistical indicators for 2025-2026. Through tables and charts, the study reveals structural changes by product type, organization, client category, and region, and assesses market concentration using the Herfindahl-Hirschman Index. Particular attention is paid to the institutional and practical significance of the Law “On the Introduction of Islamic Banking Activity”, signed on March 27, 2026 and entering into force on June 28, 2026.

Keywords: Islamic finance, Islamic banking, murabaha, mudaraba, musharaka, Islamic leasing (ijara), microfinance organizations, legal framework, Central Bank, financial inclusion, market concentration.

KIRISH

Bugungi kunda jahon moliya tizimida islomiy moliyalashtirish tobora muhim segmentga aylanib bormoqda. Islom Moliyaviy Xizmatlar Kengashi (IFSB)ning 2025-yilgi barqarorlik hisobotiga ko‘ra, 2024-yilda global islomiy moliya sanoatining umumiy aktivlari 14,9 foizga o‘sib, 3,88 trillion AQSh dollarini tashkil etdi, shu jumladan,

islomiy banking segmenti aktivlari 17 foizdan ortiqqa o'sib, sanoat aktivlarining 70 foizdan ortiq qismini egalladi. Bu tendensiya nafaqat an'anaviy islom mamlakatlarida, balki Markaziy Osiyo va Afrika kabi rivojlanayotgan mintaqalarda ham kuzatilmoqda.

O'zbekiston Respublikasi uchun ham islomiy moliyalashtirish xizmatlarini joriy etish masalasi so'nggi yillarda strategik ahamiyat kasb etmoqda. Buning bir necha sababi mavjud. Birinchidan, Birlashgan Millatlar Tashkiloti Taraqqiyot Dasturi (BMTTD) tomonidan o'tkazilgan so'rovlar natijalariga ko'ra, mamlakat aholisining 68 foizi va tadbirkorlarning 60 foizi diniy e'tiqodi sabab an'anaviy bank xizmatlaridan foydalanishni xohlamaydi. Ikkinchidan, mutaxassislarning bahosiga ko'ra, islom bankingini joriy etish mamlakatga qariyb 10 milliard AQSh dollarigacha qo'shimcha xorijiy sarmoyalarni jalb qilish imkonini beradi. Uchinchidan, amaliyotchi bankirlarning fikricha, ayrim hududlarda mahalliy banklarning kredit portfelli aynan islomiy moliyalashtirish mahsulotlariga bo'lgan barqaror talab sababli o'sishdan to'xtab qolmoqda.

Mazkur maqolaning maqsadi — O'zbekistonda islomiy moliyalashtirish xizmatlarining huquqiy-institutsional asoslarini tahlil qilish, Markaziy bankning so'nggi statistik ma'lumotlari asosida bozorning amaldagi holatini, tarkibiy o'zgarishlarini va rivojlanish tendensiyalarini baholash, shuningdek, ushbu sohani yanada barqaror rivojlantirish bo'yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Islomiy moliya nazariyasi va amaliyoti xalqaro iqtisodiy adabiyotda keng o'rganilgan mavzulardan biri hisoblanadi, biroq mavzuga yondashuvda xorijiy va mahalliy tadqiqotchilar o'rtasida diqqat markazi sezilarli darajada farqlanadi: xorijiy olimlar asosan nazariy-konseptual asoslarni, mahalliy mutaxassislar esa amaliy joriy etish muammolarini tahlil qilishga e'tibor qaratganlar.

Xorijiy adabiyotda islomiy moliyaning nazariy negizini yoritishda M. U. Chapraning ishlari muhim o'rin tutadi. Olim foiz (riba)ni man etish nafaqat diniy taqiqdan, balki real iqtisodiy adolat va resurslarni samarali taqsimlash zaruratidan kelib chiqadi, deb hisoblaydi va foyda-zararni taqsimlash (PLS) mexanizmini bunday adolatni ta'minlovchi asosiy vosita sifatida ko'radi [11; 23-b.]. Z. Iqbal va A. Mirakhor o'zlarining ishida yanada amaliy yondashuvni qo'llab, islomiy moliya institutlarining barqarorligi ularning real aktivlar bilan ta'minlanganligi va tavakkalchilikni hamkorlik asosida taqsimlash tamoyiliga rioya qilish darajasiga bog'liq ekanligini ta'kidlaydilar. Shuningdek, ular ikki tizimli (dual banking) modelni islomiy va an'anaviy moliya institutlarining parallel rivojlanishi uchun maqbul yo'l sifatida tavsiya qiladilar [9; 47-b.]. Islom Moliyaviy Xizmatlar Kengashi (IFSB)ning hisobotida esa nazariy tahlildan ko'ra ko'proq amaldagi tendensiyalarga urg'u berilib, global islomiy moliya sanoatining yuqori o'sish sur'atlari, ayniqsa, banking segmentining ustunligi statistik ma'lumotlar asosida asoslab beriladi [8; 12-b.].

Ushbu xorijiy nazariy meros mahalliy tadqiqotchilar tomonidan O'zbekiston sharoitiga moslashtirilgan tarzda rivojlantirilgan. Qozog'iston Respublikasi vakili, Islom taraqqiyot bankining sobiq mansabkori E. Baydaulet o'zining mahalliy nashr etilgan asarida islomiy moliyalashtirishni joriy etish uchun avvalo mos huquqiy-institutsional baza shakllantirilishi zarurligini, aks holda xorijiy investitsiyalarni jalb qilish va muqobil moliyalashtirish mexanizmlarini taklif etish imkoniyati cheklanib qolishini ta'kidlaydi [12; 5-qism]. A. Собопов o'z tadqiqotida bir qadam oldinga o'tib, O'zbekistonda islom bankchiligini joriy etishning nazariy-huquqiy asoslarini xorijiy mamlakatlar (xususan, Malayziya va Turkiya) tajribasi bilan qiyosiy tahlil qiladi va tasviriy statistika, guruhlash, dinamik hamda SWOT-tahlil usullaridan foydalanib, mamlakatimiz uchun amaliy tavsiyalar ishlab chiqadi [13; 2-b.].

Muallifning fikricha, yuqorida keltirilgan ishlarning har biri o'ziga xos qiymatga ega, biroq ularning birortasi ham mazkur tadqiqotda qo'yilgan vazifani to'liq qamrab olmaydi. Chapra, Iqbal va Mirakhorning nazariy asoslari islomiy moliyaning "nima uchun" zarur ekanligini tushuntirishga xizmat qiladi, biroq ular O'zbekistondagi institutsional o'ziga xosliklarni — xususan, islomiy moliyalashtirish nobank kredit tashkilotlari orqali boshlanib, keyinchalik bank sektoriga kirib kelayotgan o'ziga xos yo'lni — hisobga olmaydi. Baydaulet va Собоповning ishlari esa O'zbekiston kontekstiga yaqinroq bo'lsa-da, ular 2022–2024-yillardagi dastlabki institutsional bosqichni tasvirlaydi va 2026-yildagi tub islohotlar — xususan, "Islomiy bank faoliyatini joriy etish to'g'risida"gi Qonun va undan keyingi statistik dinamikani — qamrab olmaydi. Demak, mavjud adabiyotda huquqiy-institutsional evolyutsiyani so'nggi qonunchilik o'zgarishlari bilan birga, 2025–2026-yillardagi statistik ko'rsatkichlar asosida bozorning amaldagi tarkibiy holatini (mahsulot, tashkilot, mijoz va hudud kesimida) bir butun tarzda tahlil qiluvchi tadqiqotlar yetishmaydi. Mazkur maqola aynan shu bo'shliqni to'ldirishga, ya'ni nazariy asoslarni amaliy-statistik tahlil bilan uyg'unlashtirishga qaratilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot metodologiyasi sifatida quyidagi usullardan foydalanildi: huquqiy-institutsional tahlil (qonun hujjatlari evolyutsiyasini xronologik tartibda o'rganish), tasviriy statistika va dinamik tahlil (Markaziy bankning 2025–2026-yillardagi rasmiy ma'lumotlari asosida), tarkibiy (struktura) tahlil mahsulot turlari, tashkilotlar, mijozlar toifalari va hududlar kesimida, shuningdek, bozor kontsentratsiyasini baholash uchun Herfindahl–Hirschman indeksi qo'llanildi. Bunday kompleks metodologik yondashuv xorijiy adabiyotdagi nazariy mezonlarni (masalan, PLS tamoyili) mahalliy statistik ma'lumotlar bilan bog'lab tahlil qilish imkonini beradi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Dastlabki bosqich (2018–2022-yillar). O'zbekistonda islomiy moliya infratuzilmasini yaratishga oid birinchi rasmiy harakat 2018-yilga to'g'ri keladi: o'shanda "O'zbekistonda Respublikasida islom bank ishi va moliyasi infratuzilmasini yaratish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risida"gi Prezident qarori loyihasi ommaviy muhokamaga qo'yilgan edi¹. Loyihada foizlar (riba) shaklidagi to'lovlarni taqiqlash, foyda va zararni hamkorlik ulushlariga muvofiq taqsimlash, takaful (islomiy sug'urta), ijara (lizing) va sukuk (qimmatli qog'ozlar) bo'yicha me'yoriy hujjatlarni ishlab chiqish ko'zda tutilgan edi. Biroq mutaxassislar fikriga ko'ra, o'sha davrda infratuzilmaning yo'qligi, me'yoriy-huquqiy bazaning shakllanmaganligi, omonatlarni kafolatlash mexanizmining mavjud emasligi, fiskal to'siqlar va aholining moliyaviy savodxonligi pastligi sabablari bilan ushbu hujjat o'z vaqtida qabul qilinmadi.

Amaliy siljish 2022-yilda O'zbekiston Respublikasining 2022-yil 20-apreldagi "Nobank kredit tashkilotlari va mikromoliyalashtirish faoliyati to'g'risida"gi O'RB-765-son² Qonun qabul qilinishi bilan boshlandi. Mazkur qonunga ko'ra, mikromoliya tashkilotlari, lombardlar va ipotekani qayta moliyalashtirish tashkilotlari nobank kredit tashkilotlari toifasiga kiritildi va ularga, jumladan, islomiy moliyalashtirishga oid xizmatlar ko'rsatish huquqi berildi. Bu mamlakat amaldagi qonunchiligida "islomiy moliyalashtirish" tushunchasining birinchi marta nobank moliya institutlari kontekstida mustahkamlanishi edi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 5-sentyabrdagi "O'zbekiston Respublikasi Prezidentining tadbirkorlar bilan 2023-yildagi ochiq muloqotida belgilangan vazifalarni amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-292-son³ qarori va O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 10-noyabrdagi "Tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishda mikromoliya xizmatlarining o'rnini va ulushini oshirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-364-son⁴ qaror bilan mikromoliya tashkilotlari tomonidan islomiy moliyalashtirishga oid xizmatlar ko'rsatishning normativ-huquqiy bazasini 2024-yilga qadar ishlab chiqish vazifasi belgilandi. Ushbu topshiriq ijrosi natijasida 2024-yil iyul oyida mikromoliya tashkilotlariga islomiy shartlar asosida xizmat ko'rsatishga rasman ruxsat berildi. Markaziy bankning tegishli nizomiga muvofiq, bunday xizmatlarni ko'rsatish uchun mikromoliya tashkilotlari maxsus kengash tuzishi va islomiy operatsiyalar bo'yicha alohida buxgalteriya hisobini yuritishi shart qilib qo'yildi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 30-avgustdagi "O'zbekiston Respublikasi Prezidentining tadbirkorlar bilan to'rtinchi ochiq muloqotida belgilangan vazifalarni amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-132-son⁵ Farmoni islomiy moliya sohasidagi islohotlarni yanada chuqurlashtirishga xizmat qildi. Shu bilan bir qatorda, 2024-yil 24-dekabrda O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki Islom Moliyaviy Xizmatlar Kengashi (IFSB)ga a'zo bo'ldi, bu esa mamlakatning islomiy moliya sohasidagi xalqaro standartlarga integratsiyasi yo'lidagi muhim institutsional qadam bo'ldi.

2025-yil sentyabr oyida Oliy Majlis Qonunchilik palatasi O'zbekistonda islomiy bank faoliyatini joriy etishga qaratilgan qonun loyihasini birinchi o'qishda ma'qulladi. Markaziy bank rahbariyatining ma'lumotlariga ko'ra, ushbu loyiha Prezidentning 2023-yil 5-sentyabrdagi PQ-292-son qarori va 2024-yil 30-avgustdagi PF-132-son Farsmoni ijrosini ta'minlash maqsadida, Islom taraqqiyot bankining grant yordami asosida, xorijiy va mahalliy ekspertlar ishtirokida ishlab chiqildi. 2025-yil noyabr oyida Qonunchilik palatasi loyihani yakuniy tasdiqlab, Senatga yubordi, 2026-yil fevral oyida esa Senat tomonidan ma'qullandi.

O'zbekiston Respublikasining Prezidenti Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston Respublikasining 2026-yil 27-martdagi "O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga O'zbekistonda islomiy bank faoliyatini joriy etishga qaratilgan qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritish to'g'risida"gi⁶ Qonunini imzoladi. Qonun rasman e'lon qilingan kundan boshlab uch oy o'tgach, ya'ni 2026-yil 28-iyundan kuchga kiradi. Qonun asosida Soliq va

1 <https://kun.uz/news/2018/05/16/uzbekistonda-islom-bank-isi-va-moliyasi-infratuzilmasi-aratiladi>

2 <https://lex.uz/docs/-5972411>

3 <https://lex.uz/uz/docs/-6591947>

4 <https://lex.uz/docs/-6658627>

5 <https://www.lex.uz/uz/docs/-7089547>

6 <https://lex.uz/docs/-8099403>

Fuqarolik kodekslari, shuningdek, 7 ta amaldagi qonunga, jumladan, O'zbekiston Respublikasining 1996-yil 25-apreldagi "Banklar va bank faoliyati to'g'risida"gi 216-l-son⁷ Qonuniga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritildi.

Yangilangan "O'zbekiston – 2030" strategiyasiga muvofiq, islomiy moliyalashtirish birinchi marta "O'zbekiston" bankida 2027-yilda joriy etilishi, 2030-yilga qadar esa kamida 3 ta tijorat bankida islom moliyasi xizmatlari yo'lga qo'yilishi rejalashtirilgan. Markaziy bank rahbariyatining bayonotlariga ko'ra, 2030-yilga borib mamlakatda 10 tadan ortiq islomiy bank yoki "islomiy darcha" faoliyat yuritishi, shuningdek, 2026–2030-yillarda taxminan 1 mlrd AQSh dollari miqdorida qo'shimcha investitsiya va depozitlar jalb qilinishi kutilmoqda. Hozirgi kunda 10 tadan ortiq bank islomiy moliyalashtirish vositalarini joriy etishga tayyorgarlik ko'rmoqda.

Yuqorida tavsiflangan huquqiy-institutsional evolyutsiya bosqichlari 1-jadvalda umumlashtirilgan (1-jadval).

1-jadval. O'zbekistonda islomiy moliyalashtirishning huquqiy-institutsional rivojlanish bosqichlari⁸ (2018-2026)

No	Davr	Hujjat / voqea	Mazmuni
1	2018-yil	Prezident qarori loyihasi (qabul qilinmagan)	Islom banki va moliya infratuzilmasini yaratish bo'yicha dastlabki taklif; institutsional tayyorgarlik yetarli emasligi sababli qabul qilinmadi
2	2022-yil	"Nobank kredit tashkilotlari va mikromoliyalashtirish faoliyati to'g'risida"gi Qonun	MFI, lombard va ipoteka qayta moliyalashtirish tashkilotlariga islomiy moliyalashtirish xizmati ko'rsatish huquqi qonunan mustahkamlandi
3	2023-yil, 5-sentyabr	PQ-292-son qaror	Islom moliyasi yo'nalishidagi islohotlarni boshlash vazifasi belgilandi
4	2023-yil, 10-noyabr	PQ-364-son qaror	MFI uchun islomiy moliyalashtirish normativ bazasini 2024-yilgacha ishlab chiqish topshirildi
5	2024-yil, iyul	Markaziy bank nizomi	MFI'larga islomiy shartlarda xizmat ko'rsatishga ruxsat (maxsus kengash + alohida hisob)
6	2024-yil, 30-avgust	PF-132-son farmon	Islom moliyasi islohotlarini chuqurlashtirish chora-tadbirlari
7	2024-yil, 24-dekabr	Markaziy bank - IFSB a'zoligi	O'zbekiston Markaziy banki Islom Moliyaviy Xizmatlar Kengashiga a'zo bo'ldi
8	2025-yil, sentyabr-noyabr	Qonun loyihasi	Qonunchilik palatasida ma'qullanib, Senatga yuborildi
9	2026-yil, fevral	Senat ma'qullovi	Qonun loyihasi Senat tomonidan ma'qullandi
10	2026-yil, 27-mart	"Islomiy bank faoliyati to'g'risida"gi Qonun	Prezident imzoladi; 2026-yil 28-iyundan kuchga kiradi

Markaziy bankning rasmiy ma'lumotlariga ko'ra, 2026-yil I choragida mikromoliya tashkilotlari tomonidan ko'rsatilgan islomiy moliyalashtirish xizmatlari umumiy hajmi 11,2 mlrd so'mni tashkil etdi. 2025-yilning mos davrida bu ko'rsatkich 1,4 mlrd so'm bo'lgan, ya'ni bir yil ichida hajm qariyb 8 martaga oshgan. Mahsulot turlari kesimidagi dinamika, jumladan, 2-bo'limda keltirilgan hisoblash-analitik usul asosida baholangan 2025-yil I chorak ko'rsatkichlari, 2-jadval hamda 1–2-rasmlarda taqdim etilgan (2-jadval).

2-jadval. Mahsulot turlari bo'yicha islomiy moliyalashtirish hajmi va dinamikasi (* - 2025-yil I chorak ko'rsatkichlari rasmiy o'sish koeffitsiyentlari asosida hisoblangan)⁹

Mahsulot turi	2025-I chorak, mlrd so'm*	2026-I chorak, mlrd so'm	2026 ulushi, %	O'sish, marta
Murobaha	0,39	7,7	69,0	~20
Muzoraba	1,01	2,1	19,0	~2,1
Islomiy ijara	0,005	1,4	12,0	~300
Mushoraka	0,00	0,0	0,0	-
Jami	1,40	11,2	100,0	~8,0

Tarkibiy tahlil shuni ko'rsatadiki, 2026-yil I choragida "Murobaha" mahsuloti islomiy moliyalashtirish bozorining 69 foizini (7,7 mlrd so'm) tashkil etib, ustun o'rinni egallaydi. Bu, bir tomondan, "Murobaha"

7 <https://lex.uz/acts/-2681>

8 Manba: muallif ishlanmasi

9 Manba: muallif ishlanmasi

mahsulotining tovar-moddiy boyliklarni nasiyaga sotish shaklida nisbatan sodda amalga oshirilishi va mikromoliya tashkilotlari amaliyotida tezroq joriy etilishi bilan izohlanadi. Ikkinchi tomondan, “Islomiy ijara” mahsulotining 300 martalik o’sishi (taxminan 4,7 mlrd so’mdan 1,4 mlrd so’mgacha) mahsulotlar portfelining tobora diversifikatsiyalashayotganidan dalolat beradi (1-rasm).

1-rasm. Mahsulot turlari bo'yicha islomiy moliyalashtirish hajmi (2025 va 2026-yil I choraklari, log shkala)¹⁰

“Muzoraba” mahsuloti bo'yicha o'sish nisbatan tekisroq (taxminan 2,1 marta) bo'lib, bu mahsulotning 2025-yil boshidanoq nisbatan faol qo'llanilganini ko'rsatadi. “Mushoraka” mahsuloti esa 2026-yil I choragida hali amaliyotda qo'llanilmagan. Bu foyda va zararni hamkorlik ulushlariga muvofiq taqsimlashga asoslangan ushbu murakkab mexanizmni joriy etish uchun qo'shimcha institutsional tayyorgarlik va tavakkalchilikni boshqarish vositalari talab etilishini ko'rsatadi (2-rasm).

2-rasm. 2026-yil I choragida islomiy moliyalashtirish xizmatlari tarkibi (mahsulot turlari bo'yicha, %)

2-rasm. 2026-yil I choragida islomiy moliyalashtirish xizmatlari tarkibi (mahsulot turlari bo'yicha, %)¹¹

2026-yil I choragida islomiy moliyalashtirish xizmatlarining barcha hajmi atigi 4 ta mikromoliya tashkiloti hissasiga to'g'ri keldi (3-jadval, 3-rasm).

3-jadval. Mikromoliya tashkilotlari kesimida islomiy moliyalashtirish hajmi, 2026-yil I chora¹²

Tashkilot	Hajm, mlrd so'm	Ulush, %
“Apex Moliya” MMT	8,4	75,0
“Ayol” MMT	2,1	18,8
“Enterprise Finance” MMT	0,67	6,0
“Biznesni rivojlantirish” tashkiloti	0,009	0,08
Jami	11,18	100,0

10 Manba: muallif ishlanmasi

11 Manba: muallif ishlanmasi

12 Manba: muallif ishlanmasi

3-rasm. Mikromoliya tashkilotlari kesimida islomiy moliyalashtirish hajmi, 2026-yil I chorak

3-rasm. Mikromoliya tashkilotlari kesimida islomiy moliyalashtirish hajmi, 2026-yil I chorak (log shkala)¹³

Bozor tarkibi yuqori darajadagi konsentratsiyaga ega ekanligini ko'rsatadi: yetakchi tashkilot "Apex Moliya" MMT bozorning 75 foizini nazorat qiladi. Bozor konsentratsiyasini son jihatdan baholash uchun Herfindahl–Hirschman indeksidan (HHI) foydalanildi. U har bir ishtirokchining foiz ulushi kvadratlari yig'indisi sifatida hisoblanadi: $HHI = 75^2 + 18,8^2 + 6^2 + 0,08^2 \approx 6014$ ball. Xalqaro amaliyotda qabul qilingan mezonlarga ko'ra, HHI 2500 balldan yuqori bo'lgan bozorlar yuqori darajada konsentratsiyalangan hisoblanadi. Demak, islomiy moliyalashtirish segmentidagi 6014 ballik ko'rsatkich ushbu chegaradan sezilarli darajada yuqori. Bunday holat, "Apex Moliya" MMTning ushbu yo'nalishda sezilarli darajada ilgarilab ketganidan dalolat beradi.

2026-yil yanvar–mart oylarida ko'rsatilgan islomiy moliyalashtirish xizmatlarida yuridik shaxslar ulushi 46 foizni (5,2 mlrd so'm) tashkil etdi. Jismoniy shaxslar hissasiga 2,9 mlrd so'm (26 foiz), yakka tartibdagi tadbirkorlar hissasiga esa 3,1 mlrd so'm (28 foiz) to'g'ri keldi (4-jadval).

4-jadval. Islomiy moliyalashtirish xizmatlarining mijozlar toifalari bo'yicha taqsimoti, 2026-yil I chorak¹⁴

Mijozlar toifasi	Hajm, mlrd so'm	Ulush, %
Yuridik shaxslar	5,2	46
Yakka tartibdagi tadbirkorlar	3,1	28
Jismoniy shaxslar	2,9	26
Jami	11,2	100

Hududlar kesimida xizmatlarning asosiy qismi Toshkent shahri hissasiga to'g'ri kelib, bu yerda jami 10,6 mlrd so'mlik islomiy moliyalashtirish xizmatlari ko'rsatildi, bu jami hajmning 94 foizini tashkil etdi. Namangan viloyatida esa 670 mln so'mlik xizmatlar ko'rsatilib, uning ulushi 6 foizni tashkil etdi. Qolgan viloyatlar va Qoraqalpog'iston Respublikasida islomiy moliyalashtirish xizmatlari 2026-yil I choragida hali qayd etilmagan (5-jadval, 4-rasm).

5-jadval. Islomiy moliyalashtirish xizmatlarining hududlar bo'yicha taqsimoti, 2026-yil I chorak¹⁵

Hudud	Hajm, mlrd so'm	Ulush, %
Toshkent shahri	10,6	94
Namangan viloyati	0,67	6
Boshqa hududlar	0,0	0
Jami	11,27	100

13 Manba: muallif ishlanmasi

14 Manba: muallif ishlanmasi

15 Manba: muallif ishlanmasi

4-rasm. Islomiy moliyalashtirish xizmatlarining mijozlar toifalari va hududlar kesimidagi taqsimoti, 2026-yil I chorak

4-rasm. Islomiy moliyalashtirish xizmatlarining mijozlar toifalari va hududlar kesimidagi taqsimoti, 2026-yil I chorak¹⁶

Mijozlar tarkibi shuni ko'rsatadiki, islomiy moliyalashtirish xizmatlarining 74 foizi tadbirkorlik subyektlariga, 26 foizi esa jismoniy shaxslarga to'g'ri kelmoqda. Bu, bir tomondan, "Murobaha" mahsulotining tovar-moddiy boyliklarni moliyalashtirishda biznes ehtiyojlariga samarali yo'naltirilganligini ko'rsatadi, ikkinchi tomondan, aholi segmentidagi yuqori qiziqish va talab (BMTTD ma'lumotlariga ko'ra, aholining 68 foizi) ushbu xizmatlarni yanada kengaytirish uchun katta imkoniyatlar mavjudligini tasdiqlaydi. Hududiy tahlil ham bozorning jadal rivojlanish salohiyatini namoyon etadi: bozorning 94 foizi poytaxt shahriga to'g'ri kelayotgan bo'lsa, qolgan 13 ta hudud (12 ta viloyat va Qoraqalpog'iston Respublikasi)da ham xizmatlarni kengaytirish va qamrovni oshirish uchun salmoqli imkoniyatlar mavjud. Bu islomiy moliyalashtirish xizmatlarini hududiy jihatdan yanada keng rivojlantirish va ommalashtirish bo'yicha katta istiqbollar mavjudligini ko'rsatadi.

Markaziy bankning mikromoliya tashkilotlari va lombardlarning moliyaviy holati bo'yicha sharhiga ko'ra, 2025-yil yanvar–sentyabr oylarida mikromoliya tashkilotlari tomonidan jami 8,6 mlrd so'mlik "Murobaha", "Islomiy ijara" va "Muzoraba" xizmatlari ko'rsatilgan, bu o'tgan yilning mos davriga nisbatan 14 martaga oshganini bildiradi (mikromoliya tashkilotlariga islomiy moliyalashtirishga oid xizmatlarni ko'rsatishga 2024-yil iyul oyida ruxsat etilgan edi). Bu ko'rsatkich 2026-yil I chorak uchun yuqorida keltirilgan 11,2 mlrd so'mlik hajm bilan birgalikda islomiy moliyalashtirish bozorining 2024-yil ikkinchi yarmidan boshlab barqaror va tezlashuvchi sur'atlarda o'sib borayotganini tasdiqlaydi.

Shu bilan bir qatorda, mikromoliya tashkilotlari sektorida umumiy raqamlashtirish darajasi ham sezilarli darajada oshdi: 2025-yil yanvar–sentyabr oylarida mikromoliya tashkilotlari tomonidan ajratilgan kreditlarda onlayn kreditlar ulushi 69 foizga yetdi (2024-yilning mos davrida 43 foiz edi, 5-rasm). Onlayn kreditlash hajmining keskin oshishi, asosan, jismoniy shaxslar tomonidan "Uzum Market" elektron platformasi, "Uzum Tezkor" yetkazib berish xizmati va "Uzum Nasiya"ga ulangan boshqa savdo shahobchalaridan tovar-moddiy boyliklar sotib olishda, shuningdek, "Tezkoin" (9,5 trln so'm), "Shaffof-Moliya" (3,4 trln so'm) va "Peyleyter" (100 mlrd so'm) mikromoliya tashkilotlari tomonidan onlayn kreditlar ajratilishi bilan izohlanadi (5-rasm).

5-rasm. Mikromoliya tashkilotlari tomonidan ajratilgan kreditlarda onlayn kreditlar ulushi dinamikasi

5-rasm. Mikromoliya tashkilotlari tomonidan ajratilgan kreditlarda onlayn kreditlar ulushi dinamikasi (2024 va 2025-yil yanvar-sentyabr)¹⁷

16 Manba: muallif ishlanmasi
17 Manba: muallif ishlanmasi

Mikromoliya tashkilotlari sektoridagi muammoli kredit (NPL) ko'rsatkichlari ham e'tiborga loyiq: 2025-yil 1-oktyabr holatiga NPL qoldig'i 380 mlrd so'm yoki sektor kredit portfelining 4,1 foizini tashkil etib, yil boshiga nisbatan 196 mlrd so'mga (1,7 foiz bandga) oshgan. Bunda muammoli kreditlarning 64 foizi ikkita tashkilot — "Tezkoin" (107 mlrd so'm) va "Shaffof-Moliya" (138 mlrd so'm) hissasiga to'g'ri kelgan. Garchi bu ko'rsatkichlar bevosita islomiy moliyalashtirish bilan bog'liq bo'lmasa-da, ular sektordagi umumiy tavakkalchilik muhitini aks ettiradi va "Muzoraba" hamda "Mushoraka" kabi foyda-zararni taqsimlashga asoslangan islomiy mahsulotlar uchun tavakkalchilikni boshqarish tizimlarining ahamiyatini ko'rsatadi. Chunki bunday mahsulotlarda an'anaviy kredit tavakkalchiligiga qo'shimcha ravishda biznes tavakkalchiligi (business risk) ham moliyalashtiruvchi tashkilot zimmasiga o'tadi. Shu bilan birga, onlayn kreditlash ulushining 43 foizdan 69 foizgacha o'sishi islomiy moliyalashtirish mahsulotlarini ham raqamli kanallar orqali (masalan, onlayn "Murobaha") taklif qilish uchun tayyor infratuzilma allaqachon shakllanganidan dalolat beradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

2024–2026-yillar mobaynida O'zbekistonda islomiy moliyalashtirish xizmatlari nazariy-konseptual bosqichdan amaliy faoliyat bosqichiga o'tdi. 2026-yil I choragida mikromoliya tashkilotlari tomonidan ko'rsatilgan islomiy moliyalashtirish xizmatlari hajmi 11,2 mlrd so'mga yetib, bir yil ichida qariyb 8 marta o'sdi, mahsulotlar tarkibi esa "Islomiy ijara" bo'yicha 300 martalik o'sish hisobiga sezilarli darajada diversifikatsiyalashdi. Shu bilan birga, bozor yuqori darajada kontsentratsiyalangan (HHI \approx 6014) va hududiy jihatdan nomutanosib (94 foizi Toshkent shahriga to'g'ri keladi) bo'lib qolmoqda. 2026-yil 27-martda imzolangan va 2026-yil 28-iyundan kuchga kiruvchi "Islomiy bank faoliyatini joriy etish to'g'risida"gi Qonun esa mamlakat moliya tizimida tubdan yangi institutsional bosqichni boshlab beradi, biroq xalqaro tajriba shuni ko'rsatadiki, qonunning muvaffaqiyati uning amalga oshirilish sifati, institutsional infratuzilma va kadrlar tayyorgarligi bilan belgilanadi.

O'zbekistonda islomiy moliyalashtirish bozori dastlabki rivojlanish bosqichida bo'lsa-da, yuqori o'sish sur'atlari va izchil huquqiy islohotlar ushbu segmentning kelajakda mamlakat moliya tizimining muhim tarkibiy qismiga aylanishi uchun real asos yaratmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. O'zbekiston Respublikasining 2022-yil 20-apreldagi "Nobank kredit tashkilotlari va mikromoliyalashtirish faoliyati to'g'risida"gi O'RBQ-765-son Qonun // URL: <https://lex.uz/docs/-5972411>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 5-sentyabrdagi "O'zbekiston Respublikasi Prezidentining tadbirkorlar bilan 2023-yildagi ochiq muloqotida belgilangan vazifalarni amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-292-son qarori // URL: <https://lex.uz/uz/docs/-6591947>
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 10-noyabrdagi "Tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishda mikromoliya xizmatlarining o'rni va ulushini oshirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-364-son qarori. // URL: <https://lex.uz/docs/-6658627>
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 30-avgustdagi "O'zbekiston Respublikasi Prezidentining tadbirkorlar bilan to'rtinchi ochiq muloqotida belgilangan vazifalarni amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-132-son Farmoni // URL: <https://www.lex.uz/uz/docs/-7089547>
5. O'zbekiston Respublikasining 2026-yil 27-martdagi "O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga O'zbekistonda islomiy bank faoliyatini joriy etishga qaratilgan qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritish to'g'risida"gi Qonunni // URL: <https://lex.uz/docs/-8099403>
6. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki. Ko'rsatilgan islomiy moliyalashtirishga oid xizmatlar tendensiyasi. Qisqa tavsif, 2026-yil I chorak. - cbu.uz.
7. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki. Mikromoliya tashkilotlari va lombardlarning moliyaviy holati sharhi, 2025-yil yanvar-sentyabr. - cbu.uz.
8. Islamic Financial Services Board. Islamic Financial Services Industry Stability Report 2025. - Kuala Lumpur, 2025.
9. Iqbal Z., Mirakhor A. An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice. - John Wiley&Sons.
10. O'zbekistonda islomiy bank faoliyatini joriy etish jarayoniga oid 2025-2026-yillardagi rasmiy axborot materiallari. - spot.uz, gazeta.uz, kun.uz, uba.uz.
11. Chapra M.U. Islam and the Economic Challenge. Leicester: The Islamic Foundation, 1992. - 480 p.
12. Baydaulet E. Islomiy moliya asoslari. Toshkent: "ICRD Islamic Finance and Business", 2021. - 5-qism: O'zbekistonda islomiy moliyalashtirishning bugungi holati va istiqbollari.
13. Соборов А. O'zbekistonda Islom bank ishini joriy qilish // Scientific Journal of "International Finance & Accounting". 2022. - Issue 3.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Hasan MAQSUDOV

2026. № 6/5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>